

**РЕСПУБЛИКАДА БИЗНЕС РИВОЖЛАНИШ
ТЕНДЕНЦИЯЛАРИНИНГ КЕЛГУСИДАГИ ПРОГНОЗ
КЎРСАТКИЧЛАРИ**

Ҳабибуллаев Иброҳим,
“Статистика ва эконометрика” кафедраси профессори, ТМИ
Саидова Марҳабо Ҳабибулло қизи,
“Иқтисодий хавфсизлик” кафедраси в.в.б. доценти, PhD, ТДИУ

Мамлакатимизда бизнес соҳасига оид қабул қилинган фармон ва қарорларда белгилаб берилган вазифалар ижросини таъминлаш ва юқоридаги вазиятни эътиборга олган ҳолда бизнеснинг ривожланиш жараёнларини статистик таҳлил қилиш, моделлаштириш ва прогнозлашнинг услубий асосларини ишлаб чиқиш сегментларига дифференциал ёндашиш, ривожланиш тенденцияларини замонавий талаблар асосида статистик нуқтаи назардан қайта кўриб чиқиш, прогноз кўрсаткичларини асослашда нормал тақсимот ва оптимал қийматлар каби қонуниятлардан фойдаланиб статистик ишонч интервали даражасини оширишга қаратилган илмий-тадқиқотлар қамровини кенгайтириш мақсадга мувофиқ.

Ҳозирда бизнесни ривожланиш жараёнларини моделлаштиришнинг 20 дан ортиқ усуллари мавжуд бўлиб, улар асосан маълумот турларидан келиб чиққан ҳолда танланади. Бундай моделлардан энг кўп қўлланиладигани асосан олтига бўлиб, улар регрессив моделлар, хатони тузатиш модели (ECM), авторегрессив лаг (ADLM, AIDS), вектор авторегрессив, коинтеграция (CI), вақт ўзгарувчанлиги (TVP) моделларидир.

Бизнес жараёнини юзага келиши ва уни ривожланиши кўплаб омилларга, ўзгарувчиларга боғлиқ бўлиб, у мураккаб тизим сифатида қаралади: илмий тадқиқотларда бу каби тизимлар тизимли ёндашув асосида тадқиқ қилинади.

Таҳлил ва натижалар

Мамлакат ЯИМ таркибидаги бизнес улушини кўпайтириш жараёнида иштирок этувчи ҳамда уларга бевосита ва билвосита таъсир қилувчи, шу билан бирга, бир-бири билан ўзаро стохастик алоқада бўлган омиллар, бу омиллар ўртасидаги ўзаро боғлиқлик таъсир даражасини аниқлаш Ўзбекистонда бизнес ривожланиш жараёнларини статистик таҳлил қилиш усулларини такомиллаштириш, бизнес ривожини тенденцияларини прогноз қилиш, таҳлил натижалари асосида қай бир соҳага эътибор қаратиш лозимлигини аниқлаш, бизнеснинг ривожланиш тенденциялари моделини тузиш ва уни баҳолаш бизнеснинг ривожланиш йўналишларини белгилаш ва танлаш имконини яратади.

Кўп омилли регрессия тенгламаларини тузиш моделларни шакллантириш масалаларини ечишдан бошланади. Улар ўз ичига икки масалани олади: *биринчиси*, омилларни саралаш бўлса, *иккинчиси*, регрессия тенгламаси кўринишини танлашдан иборат[8].

Ўзбекистонда кичик бизнес томонидан ишлаб чиқарилган маҳсулотлар ҳажмига таъсир этувчи омилларнинг 2000-2020 йиллар давомидаги ўзгариши ўрганилди. Бизнеснинг ЯИМдаги ҳажми боғлиқ ўзгарувчи сифатида ва уни шаклланишинига таъсир этувчи 14 та омил ўзгарувчилар, эконометрик модель тузишда “Катта сонлар Қонуни” тамойилига асосан омиллар танлаб олинди.

Танланган омилларни бизнеснинг ривожланишига таъсир этувчи бевосита ва билвосита омилларга бўлиш орқали уларнинг алгоритми ишлаб чиқилди ҳамда ушбу омиллар бизнес ривожланишига қай даражада таъсир кўрсатишини гипотезалар асосида таҳлил қилинди.

Бунда бевосита таъсир этувчи омилларга кичик бизнеснинг қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги тармоғидаги, қурилишдаги, савдодаги, юк ташишдаги, саноатдаги, юк айланмасидаги, йўловчи ташишдаги, йўловчи айланмасидаги ҳажми каби 8 та омиллар гуруҳи ва билвосита таъсир этувчи омилларга кичик бизнеснинг экспорт ҳажмидаги, инвестициядаги, пулли хизматлардаги, жами хизматлардаги, импорт ҳажмидаги, бандликдаги ҳажми каби 6 та омил гуруҳига ажратилди.

Моделни шакиллантиришда натижавий ва омил белгиларда мультиколлинеарликни текшириш учун корреляцион жадвали тузилди. Ўн хил

вариантда моделлар орасидаги алоқадорлик текширилди, жуфт корреляция коэффициентлари 0,8 дан юқори бўлган коллинеар омиллардан бирини регрессиядан чиқариб ташланди[8].

Сценарий асосида сараланган билвосита таъсир этувчи омиллар ҳамда уларни натижавий омил, кичик бизнесда ишлаб чиқарилган маҳсулотлар ҳажми -Yt га нисбатан жуфт корреляция коэффициентлари 1-жадвалда кўрсатилган.

1-жадвал

Билвосита сценарий бўйича омил ва натижавий кўрсаткичларнинг корреляция коэффициентлари матрицаси[9]

	Y_t	X_1	X_8	X_{14}
Y_t	1	0,993281303	0,922159605	939785711
X_1	0,993281303	1	0,714759434	,63215715
X_8	0,922159605	0,714759434	1	762034756
X_{14}	0,939785711	0,63215715	0,762034756	1

Жуфт корреляция коэффициентларининг таҳлили натижаларига эътибор қаратилса, натижавий Y_t -натижага нисбатан кичик бизнес субъектларининг экспорт ҳажми ($r_{Y_t, X_1}=0,9933$) ва кичик бизнес субъектларида хизмат кўрсатиш ($r_{Y_t, X_8}=0,9222$) ҳамда соҳада бандлар сони($r_{Y_t, X_{14}}=0,9398$), кучли зичликда боғланган бўлиб, танланган омиллар ўртасида боғланиш $r_{x_1, x_2} < 0,8$ шартга кўра, мультиколлениарлик мавжуд эмаслигидан кузатилаётган боғлиқлик ўртасида регрессия тенгламасини аниқлашни EViews дастури орқали давом эттириш мумкин. Бунинг учун омилларнинг ўлчов бирликлари турличалиги боис, кўрсаткичлар натураль логорифмлаб олинди ва натижа қуйидаги 2-жадвалда келтирилган.

2-жадвал

Билвосита сценарий бўйича Y_t нинг кўп омилли регрессия тенгламаси ва унинг мезонлар текшируви натижаси[9]

Dependent Variable: LNYT		
Method: Least Squares		
Date: 07/05/21 Time: 11:50		
Sample: 2000 2020		
Included observations: 21	tjad= 2,10982	

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LN _{X1}	0.721478	0.030474	23.67486	0.0000
LN _{X8}	0.433292	0.073641	5.883867	0.0000
LN _{X14}	0.171473	0.181162	0.946517	0.0571
C	0.837233	0.430274	1.945813	0.0284
R-squared	0.998397	Mean dependent var		10.22780
Adjusted R-squared	0.998115	S.D. dependent var		1.813243
S.E. of regression	0.078733	Akaike info criterion		-2.075864
Sum squared resid	0.105381	Schwarz criterion		-1.876907
Log likelihood	25.79657	Hannan-Quinn criter.		-2.032685
F-statistic	3530.289	Durbin-Watson stat		2.048704
Prob(F-statistic)	0.000000	F _{jad} = 8,683		

Таҳлил натижаларидан Фишер мезонининг ҳақиқий қийматлари $F_{STAT} = 3530,3$ га тенглигидан ва унинг критик қийматлари жадвалидан ($F_{табл.} = 8,683$) катта бўлганлиги сабабли тенглама маънога эга. Ҳисобланган $DW = 2,048704$ эканлиги, омил қолдиқлари қаторида автокорреляция мавжуд эмаслигини кўрсатди. Жадвал маълумотларида келтирилган коэффицентлар қийматларидан келиб чиққан ҳолда қуйидаги тенглама ҳосил қилинди:

$$\ln Y = 0,72 \ln X_1 + 0,43 \ln X_8 + 0,17 \ln X_{14} + 0,9154916. \quad (1)$$

Аниқланган 1-регрессия тенгламаси параметрларини t-Statistic мезонлари бўйича аҳамиятлилигига эътибор қаратилса, $\alpha=0,05$ ва $df=17$ бўлган ҳолда $t_{жад}=2,10982$ га тенглигидан фақатгина X_{14} параметрининг аҳамиятсизлиги ($t_{ТС}=0,9465 < t_{жад}=2,10982$) келиб чиққан бўлиб, ҳақиқатан унинг аҳамиятсизлиги ёки аҳамиятлилигини ретроспектив сифат мезонлари MAPE (Mean Absolute Percentage Error – ўртача мутлоқ фоиз хатоси) ва TIC (Tayl inequality coefficient – Тейл прогноз аниқлигининг муқобил ўлчови) билан текшириш талаб этилади (2-расм).

2-расмда келтирилган маълумотларга асосан таъкидлаш мумкинки, MAPE=0,61 бўлиб, бу ўз навбатида, MAPE=0,419 < 10% прогноз аниқлиги юқори ва TIC=0,0034 < 1 прогноз аниқлиги қанчалик юқори бўлса, коэффицент шунчалик нолга интилишидан 1-регрессия тенгламаси барча параметрларининг аҳамиятлилиги келиб чиқади.

2-расм. 1-регрессия тенгламаси параметрларини ретроспектив сифат мезонлари натижаси[9]

Математика қоидаларига ва ҳисоб-китоб жараёнларини осонлаштириш ҳамда натижалар аниқлигига эришиш учун юқорида ҳосил қилинган 1-регрессия тенгламаси потенциаллаб олинди ва унга кўра қуйидаги тенглама ҳосил қилинди:

$$Y_t = X_1^{0,72} * X_4^{0,45} * X_{14}^{0,17} * e^{0,9154916} \quad (2)$$

Ушбу регрессия тенгламасининг Фишер мезонига биноан аҳамиятлилиги ва $DW=2,05$ тенг бўлганлиги боис, автокорреляция мавжуд эмаслигидан тенгламанинг ишончлиги ва адекватлиги келиб чиқади[9].

Аниқланган регрессия тенгламасига иқтисодий изоҳ берилса, унга кўра, ҳозирги кунда кичик бизнесда экспорт ҳажми 1 % оширилса, Y_t қўшимча мос равишда 0,72% ва жами хизматлар 1 % оширилса 0,45% ҳамда соҳада бандлар сонини 1% оширилса, Y_t қўшимча 0,17 % ортиши аниқланди.

Умуман олганда, ҳозирги кунда республикамизда хизмат кўрсатиш соҳасида кичик бизнес субъектларини кўпайтириш ва аҳолининг кичик бизнес субъектларида бандлигини ошириш бўйича чора-тадбирларни ишлаб чиқиш мақсадга мувофиқ.

Бевосита омиллар сценарийси бўйича натижавий омил сифатида кичик бизнесда ишлаб чиқарилган маҳсулотлар ҳажми - Y_t танлаб олиниб, бошида танланган саккизта омиллардан коллениарлик сабабли фақат тўрттаси киритилди. Булар X_2 (бизнеснинг саноатдаги улуши), X_3 (бизнеснинг қурилишдаги улуши), X_4 (бизнеснинг савдодаги улуши) ва X_6 (бизнеснинг юк айланмасидаги улуши) танлаб олинди ва улар ўртасидаги корреляция коэффицентлари аниқланди (3-жадвал).

3-жадвал

Бевосита сценарий бўйича омилли ва натижавий кўрсаткичларнинг корреляция
коэффициентлари матрицаси[9]

	Y_t	X_2	X_3	X_4	X_6
Y_t	1	0,885153448	0,999430428	0,998756274	0,896957115
X_2	0,885153448	1	0,785758799	0,690976441	0,750979414
X_3	0,999430428	0,785758799	1	0,697495362	0,795943141
X_4	0,998756274	0,690976441	0,697495362	1	0,705389955
X_6	0,896957115	0,750979414	0,795943141	0,705389955	1

3-жадвалдаги қийматларга эътибор қаратилса, Y_t - натижавий белгига нисбатан кичик бизнес субъектларининг саноатдаги улуши ($r_{Y_t, X_2}=0,8851$) ва кичик бизнес субъектларида қурилишдаги улуши ($r_{Y_t, X_3}=0,9994$) ҳамда кичик бизнеснинг савдодаги улуши- X_4 ($r_{Y_t, X_4}=0,9987$) ҳамда соҳада юк айланмасининг улуши ($r_{Y_t, X_6}=0,8969$), кучли зичликда боғланган бўлиб, танланган омиллар ўртасида $r_{X_3, X_6}<0,8$ шартга кўра, мультиколлениарлик мавжуд эмаслигидан кузатилаётган боғлиқлик ўртасида регрессия тенгламасини аниқлашни EVIEWS дастури орқали давом эттириш мумкинлиги аниқланди ва ҳисоблаш натижаларига асосан қуйидаги тенглама ҳосил қилинди:

$$Y_t = -0,37 * X_2 + 1,28 * X_3 + 0,61 * X_4 - 0,21 * X_6 - 1431,8 \quad (3)$$

Аниқланган 3-регрессия тенгламаси параметрларининг t-Statistic мезон-лари бўйича аҳамиятлилигига эътибор қаратилса, $\alpha=0,05$ ва $df=17$ бўлган ҳолда $t_{\text{жад}}=2,12$ га тенглигидан тенглама коэффициентлари X_2 ($t_{\text{TS}}=-0.339 < t_{\text{жад}}=2,10982$) ва X_6 ($t_{\text{TS}}=-4.392 < t_{\text{жад}}=2,10982$) аҳамиятсизлиги келиб чиққан бўлиб, ҳақиқатан унинг аҳамиятсизлиги ёки аҳамиятлилигини ретроспектив сифат мезонлари MAPE ва TIS билан текшириш талаб этилади (3-расм).

3-расм. 3-регрессия параметрларини ретроспектив сифат мезонлари натижаси[9]

3-расмда келтирилган маълумотларга асосан таъкидлаш мумкинки, $MAPE=10,25$ бўлиб, бу ўз навбатида, 10% прогноз аниқлиги бўйича ўртача ва $TIC=0,0077 < 1$ прогноз аниқлиги қанчалик юқори бўлса, коэффициент шунчалик нолга интилишидан ва Фишер мезонига асосан 3-регрессия тенгламаси ва унинг барча параметрларининг аҳамиятлилиги ҳамда $DW=1,96$ тенг бўлганлиги боис, автокорреляция мавжуд эмаслигидан тенгламанинг ишончли ва адекватлиги келиб чиқади [9].

Бевосита омиллар таъсири натижасида бизнеснинг саноатдаги улуши ва кичик бизнеснинг юк айланмасидаги улуши 1 фоизга ортиши мос равишда кичик бизнес ҳажмини 0,37 фоизга ва 0,21 фоизга камайишига олиб келиши аниқланди. Агар кичик бизнес субъектининг қурилишдаги улуши билан савдодаги улушини 1 фоизга оширилса, у ҳолда кичик бизнес субъектлари томонидан ишлаб чиқарилаётган ялпи маҳсулот ҳажми мос равишда 1,28 фоиз ва 0,61 фоиз кўшимча ошириш имконияти мавжудлиги аниқланди. Бундай натижаларга кўра, ҳозирги кунда кичик бизнес субъектлари фаолиятини қурилиш ҳамда савдо соҳаларига қаратиш мақсадга мувофиқ.

Юқоридаги икки моделнинг натижалари умумлаштирилиб, бизнес ривожланишининг сценарий ҳолатларида бевосита ва билвосита таъсир қилувчи омиллар натижага таъсир кучи бўйича табақаланган, яъни бевосита таъсир этувчи энг кучли омил қурилиш соҳаси бўлиб, билвосита таъсир қилувчи омил экспорт эканлиги аниқланди.

Кичик бизнес соҳасида ишлаб чиқарилган маҳсулотлар ҳажмига таъсир қилувчи бевосита ва билвосита омиллар асосида ишлаб чиқилган моделларга асосан бизнес жараёнларининг прогноз вариантларини ишлаб чиқиш мумкин(4-жадвал).

4-жадвал

Бизнес жараёнларини ривожланишининг 2021-2026 йиллардаги прогноз вариант сценарийлари (ўлчов бирлиги млрд. сўм)[9]

№	Сценарийлар		2021 й.	2022 й.	2023 й.	2024 й.	2025 й.	2026 й.
1.	Пессимистик	I вариант	282197,6	291341,7	3045064,7	354308,7	361242,3	368597,1
		II вариант	278944,7	291068,2	303186,8	330117,4	354649,2	359642,8
2.	Базисли	I вариант	30148,58	324150,2	376686,3	391586,6	444926,3	450326,2
		II вариант	292278,5	311260,5	357525,0	396211,9	434359,4	446388,2
3.	Оптимистик	I вариант	32869,45	388269,9	411148,0	432669,5	553596,7	560124,7
		II вариант	305090,8	330345,4	412769,9	464279,9	515279,0	523104,9

Жадвал маълумотларига кўра, прогноз вариантларига асосан 2026 йилга келиб, пессимистик назариянинг I варианты бўйича 368597,1 млрд. сўмлик кичик бизнес соҳасида ишлаб чиқарилган маҳсулотлари ишлаб чиқарилса, II вариант бўйича 359642,8 млрд. сўмлик маҳсулотлар ишлаб чиқарилади. Оптимистик сценарий бўйича I вариантда 560124,7 млрд. сўмлик бизнес маҳсулотлари ишлаб чиқарилса, II вариант бўйича 523104,9 млрд. сўмлик маҳсулотлар ишлаб чиқарилиши кутилмоқда.

2026 йилгача бизнес жараёнлари ривожланиши моделининг прогноз аниқлиги МАРЕ мезони текшируви натижалари бўйича ва муқобил сценарийлар пессимистик, оптимистик ва базисли усулларда II хил вариант асосида ҳисобланди. Ушбу вариантлар асосида модель қуриш ва прогноз қилиш пандемия ва ундан кейинги даврлардаги ўзгаришга тайёр туриш, соҳани давлат томонидан қўллаб-қувватлаш даражаси, шакллари ва усулларига боғлиқ бўлади.

Хулоса ва таклифлар

Бизнеснинг иқтисодий-статистик таҳлилининг такомиллаштириш бизнес субъектларининг иқтисодий фаолияти таҳлили ва режалаштиришни такомиллаштиришга қаратилган тадбирлардан бири эканлиги, бизнеснинг ривожланишини эконометрик моделлар ёрдамида кузатиш, ўрганиш ва прогнозлаш

муҳим аҳамиятга эга. Тадқиқ қилинаётган бизнесни ривожланиш тенденциялари саккизта бевосита (I вариант) ва олтита билвосита омил(II вариант)га ажратилиб, жараённинг эконометрик моделлари оптимистик, пессимистик ва базисли сценарийлар асосида прогноз қилинди. Прогноз натижаларига асосан 2026 йилга келиб, пессимистик назариянинг I варианты бўйича 368597,1 млрд. сўмлик кичик бизнес ва тадбиркорлик субъектлари томонидан маҳсулотлар ишлаб чиқарилса, II вариант бўйича 359642,8 млрд. сўмлик маҳсулотлар ишлаб чиқарилади. Оптимистик сценарий бўйича I вариантда 560124,7 млрд. сўмлик бизнес маҳсулотлари ишлаб чиқарилса, II вариант бўйича 523104,9 млрд. сўмлик маҳсулотлар ишлаб чиқарилиши кутилмоқда. Яратилган эконометрик модель Республикада бизнесни ривожланиш жараёнини мониторингини олиб боришда муҳим ўрин эгаллаши ва мамлакатда бизнес жараёнини бошқаришда муҳим аҳамият касб этади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга мурожаатномаси 25.01.2020//https://uza.uz/oz/politics_
2. Салаев С.К. “Кичик бизнес ривожланиш тенденцияларини моделлаштириш ва башоратлаш”. Докторлик диссертацияси автореферати. –Т.: 2008 й.
3. Абдуллаева И. М. “Эконометрический анализ хозяйственной деятельности фирмы (на примере АОТ “Рохат” Наманганской области). Докторлик диссертацияси автореферати. –Т.: 2008 й.
4. Джалилов Х. “Истеъмол сарфлари ва ЯИМ ўртасидаги боғланишнинг статистик тадқиқот усулларини такомиллаштириш” (МХТасосида). Докторлик диссертацияси автореферати. –Т.: 2004 й.
5. Рихсимбоев О. Қ. “Ўзбекистон Республикасида кичик ва ўрта бизнеснинг устивор йўналишларини эконометрик башоратлаш”. Докторлик диссертацияси автореферати. –Т.: 2002 й.
6. Ходиев Б.Ю. “Ўзбекистон иқтисодиётида тадбиркорлик ривожини эконометрик моделлаштириш”. Докторлик диссертацияси автореферати. –Т.: 2000 й.
7. Цой М.П. “Эконометрический анализ бизнес стратегии промышленно предприятия”. Докторлик диссертацияси автореферати. –Т.: 2000 й.
8. Ekonometrika. Darslik / I. Habibullayev: -Т.:”Iqtisod-Moliya”, 2020. 240b.
9. Саидова М.Х. “Ўзбекистонда бизнес ривожланиш жараёнларини статистик таҳлил қилиш усулларини такомиллаштириш” Докторлик диссертацияси автореферати. –Т.: 2021 й.